

XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYALASHUV SHAROITIDA INFRATUZILMA ASOSIDA INNOVATSION INVESTITSIYA JALB QILISH YO‘LLARI

Kosimov Sardor Dilmurodovich

Kokand Universiteti Andijon filiali Andijon Mashinasozlik Instituti,
Tayanch doktorant, o‘qituvchi (ORCID: 0009-0007-7859-3482)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351728>

***Annotatsiya.** Tesisimizda xalqaro iqtisodiy integratsiyalashuv sharoitida infratuzilma asosida innovatsion investitsiyalarni jalb qilish masalalari tahlil qilinadi. Infratuzilmaning rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotining barqaror o‘shishiga ta’sir ko‘rsatishi, ayniqsa, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o‘ynashi ta’kidlanadi. Shuningdek, innovatsion investitsiyalarni jalb etishda zamonaviy infratuzilma yaratishning strategik ahamiyati yoritilib, xalqaro tajribalar asosida samarali mexanizmlar taklif qilinadi. Maqolada iqtisodiy integratsiya jarayonlari doirasida infratuzilmaning raqobatbardoshlikni oshirishdagi roli va investitsion muhitni yaxshilashga qo‘shadigan hissasi ilmiy jihatdan asoslanadi.*

***Kalit so‘zlar:** xalqaro iqtisodiy integratsiya, infratuzilma, innovatsion investitsiyalar, xorijiy investitsiyalar, investitsion muhit, raqobatbardoshlik, iqtisodiy rivojlanish, strategik infratuzilma, barqaror o‘shish, investitsiya jalb qilish mexanizmlari.*

Globalizatsiya jarayonlarining jadallashuvi va xalqaro iqtisodiy integratsiyaning chuqurlashishi sharoitida mamlakatlarning raqobatbardoshligini oshirish va barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda innovatsion investitsiyalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, infratuzilmaning rivojlanishi bevosita investitsion muhitning jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy infratuzilma nafaqat iqtisodiy o‘shishning muhim omili, balki chet el investitsiyalarini jalb qilishda ham asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

Mamlakatlarning xalqaro iqtisodiy integratsiyaga qo‘shilishi natijasida investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari kengayib borayotgan bo‘lsa-da, bu jarayonni samarali boshqarish va strategik yo‘nalishlarni aniqlash dolzarb masala bo‘lib qolmoqda. Shu sababli, innovatsion investitsiyalarni jalb qilish uchun infratuzilmani rivojlantirishning ilmiy asoslangan yondashuvlarini ishlab chiqish va ilg‘or xalqaro tajribalarni o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlillarimizda xalqaro iqtisodiy integratsiya sharoitida innovatsion investitsiyalarni jalb etishda infratuzilmaning o‘rni tahlil qilinadi, mavjud muammolar hamda ularni hal etish yo‘llari yoritiladi. Shuningdek, investitsion jozibadorlikni oshirishga qaratilgan strategik yondashuvlar taklif etiladi.

Xalqaro iqtisodiy integratsiyalashuv jarayonlari mamlakatlarning global iqtisodiyotga moslashuvini tezlashtirib, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, innovatsion investitsiyalarni jalb etish jarayonida infratuzilmaning rivojlanish darajasi hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Rivojlangan infratuzilmaga ega mamlakatlar investorlarga qulay muhit yaratib, kapital oqimini jalb qilishda ustunlikka ega bo‘lmoqda.

Infratuzilmaning investitsiyaviy jozibadorlikka ta’siri yo‘nalishida tahlillar shuni ko‘rsatadiki, transport, logistika, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va energetika

infratuzilmasining rivojlanishi xorijiy investitsiyalar hajmini oshirishga xizmat qiladi. Raqamli infratuzilmaning takomillashtirilishi esa innovatsion texnologiyalarga asoslangan bizneslarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Xususan:

-Transport va logistika tarmoqlarining rivojlanishi tashqi savdo hajmini oshirishga va ishlab chiqarish zanjirlarini takomillashtirishga yordam beradi.

-AKT infratuzilmasining rivojlanishi innovatsion startaplar va yuqori texnologiyali sanoat tarmoqlarini jalb qilishga sharoit yaratadi.

-Energetika infratuzilmasining barqarorligi sanoat va ishlab chiqarish korxonalarining samarali ishlashiga ta'sir ko'rsatadi.

Rasm 1. Infratuzilma asosida innovatsion investitsiyalarni jalb qilish yo'llari.

Xalqaro tajribadan olingan saboqlar asosida biz quyidagi rivojlantirish yo'llarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Ilg'or iqtisodiy tajriba shuni ko'rsatadiki, Germaniya, Janubiy Koreya va Singapur kabi davlatlar infratuzilmaviy loyihalarga davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida investitsiyalar jalb qilish orqali yuksak natijalarga erishgan. Jumladan:

-Germaniya sanoat infratuzilmasini modernizatsiya qilish orqali investitsiyalarni jalb etishning innovatsion usullarini ishlab chiqdi.

-Janubiy Koreya AKT infratuzilmasiga katta e'tibor qaratib, texnologik kompaniyalar va startaplar uchun qulay ekotizim yaratdi.

-Singapur xalqaro moliyaviy markaz sifatida rivojlangan infratuzilma va qulay soliq siyosati bilan investorlarni jalb qilishda muvaffaqiyat qozondi.

Innovatsion investitsiyalarni jalb qilish yo'llari masalasida ko'rib chiqqanimizdan ma'lumki tadqiqot natijalariga asoslangan holda, quyidagi yo'nalishlar innovatsion investitsiyalarni jalb qilishda samarali deb topildi(Rasm 1 ga qarang):

-Transport va logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish – mintaqaviy va xalqaro savdoni rivojlantirish uchun infratuzilmani yangilash.

-AKT sektoriga sarmoya kiritish – raqamli infratuzilmani rivojlantirish orqali innovatsion texnologiyalarni jalb etish.

-Davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish – xususiy sektor ishtirokini oshirish orqali infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish.

-Soliq va huquqiy muhitni takomillashtirish – xorijiy investorlar uchun qulay shart-sharoit yaratish.

-Yashil infratuzilmani rivojlantirish – ekologik toza texnologiyalar va barqaror energiya manbalariga asoslangan investitsiyalarni rag‘batlantirish.

Shunday qilib, xalqaro iqtisodiy integratsiya sharoitida infratuzilmaviy rivojlanish innovatsion investitsiyalarni jalb qilishning asosiy omillaridan biri bo‘lib, bu jarayonda strategik yondashuv va ilg‘or xalqaro tajriba muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.M.Alimov. Globallashuv va mintaqaviy iqtisodiy integratsiya jarayonlari. -T.: «Fan va texnologiya», 2016,27-35 bet
2. Jahon banki. *Infrastructure for Development: Global Trends and Best Practices*. Washington, DC: The World Bank. 2023
3. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) *World Investment Report*. Geneva: UNCTAD. 2022.
4. Ministry of Investments and Foreign Trade of Uzbekistan. *Investment Climate and Infrastructure Development in Uzbekistan*. Tashkent. 2023
5. Kosimov, S. (2023). ENHANCING SMALL BUSINESS GROWTH THROUGH EFFECTIVE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT: A COMPREHENSIVE ANALYSIS. *Economics and Innovative Technologies*, 11(3), 302-314.
6. Kosimov, S. D. (2023). ONE OF THE WORLD ECONOMIC LEADERS: INFRASTRUCTURE FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS, PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND APPLICABLE ASPECTS TO OUR ECONOMY. *Экономика и социум*, (4-2 (107)), 134-141.